

МАЪРИФАТПАРВАР ЖАДИДЛАРНИНГ ҚИЗЛАРНИ ЎҚИТИШ, ИЛМ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИГА БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРИ

Мусаллам Абдужаббарова

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, педагогика фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657583>

Аннотация. Ушбу мақолада асосан, XIX аср охири – XX аср бошларида маърифатпарвар жадиждарнинг хотин-қизларни ўқитиш масалалари билан боғлиқ қараашлари ёзилган. Аёлларнинг жамият ҳаётидаги ўрни бевосита унинг дунёқараши, билими, маданияти билан белгиланиши, бу йўлда уларни ўқитиш муҳим эканлиги таъкидланган. Аёлларнинг оилада фарзанд тарбиясида ҳам уларнинг ўқимлиги, илмли бўлишлари ўта зарурлиги ёзилган. Жаид маърифатпарварлари қизларни таълим олишлари кераклиги ҳақидаги фикрлари билан бирга, мактабларда ўғил болалар билан биргаликда ўқитишганлигини кўришимиз мумкин. Айниқса, Самарқанд шаҳрида Абдуқодир Шакурӣ, Тошкент шаҳрида Эшонхўжа Хонхўжаев, Собирхон Раҳимов, Қўқон шаҳрида Муҳаммадҷон Ҳолиқийлар мактаблари мисолида буни кўриш мумкин. Сўфизоданинг "Ўқинг оналар", Таваллонинг "Ҳамишралар тилидан", Рауф Музаффарзоданинг "Янги йилдан эски тилаклар", аёл жадиждаридан Сора Музаффариянинг "Айб ўзимизда", Салима Ёқубова ва Маҳфуза Мақсудоваларнинг "Муаллималик масаласи" каби мақолаларда хотин-қизларни ўқитиш борасидаги турли фикрлари берилган. Турли манба ва архив хужжатлари асосида илмий хулосалар берилган.

Калит сўзлар: маърифатпарварлар, жаид, аёл, хотин, қизлар, мактаб, таълим, тарбия, оила, фарзанд, манба, архив хужжатлари, таҳлил, хулоса, тавсия.

Аннотация. В статье описываются взгляды джадидских просветителей Туркестана на образование женщин в конце 19 - начале 20 вв. Подчеркнуто, что роль женщины в жизни общества напрямую определяется ее мировоззрением, знаниями, культурой, и важно именно таким образом их воспитывать. Написано, что женщины также должны быть обучены воспитанию детей в семье. Наряду с идеей, что джадидские просветители должны обучать девочек, мы видим, что они преподавали в школах наряду с мальчиками. Особенно это касается школ Абдукодира Шакури в Самарканде, Эшонходжи Ханходжаева и Собирхона Рахимова в Ташкенте, Мухаммадҷона Халиқи в Коканде. «Читайте мамы» Софизоды, «С языка медсестер» Тавалло, «Пожелания с Новым годом» Рауфа Музаффарзоды, «Во всем виноваты» Соры Музаффария, «Проблема учителя» Салимы Якубовой и Махфузы Мақсудовой. На основе различных источников и архивных документов даются общие выводы.

Ключевые слова: джаид, просветители, женщина, жена, девочки, школа, образование, воспитание, семья, ребенок, источник, архивные документы, анализ, заключение, рекомендация.

Abstract. The article describes the views of Turkestan's Jadid enlighteners on the education of women in the late 19th and early 20th centuries. It was emphasized that the role of women in the life of society is directly determined by her worldview, knowledge, culture, and it is important to educate them in this way. It is written that women should also be educated in raising children in the family. Along with the idea that Jadid enlighteners should educate girls, we can see that they taught in schools alongside boys. This is especially true of the schools of Abdukodir Shakuri in Samarkand, Eshonkhoja Khankhodjaev and Sobirkhon Rakhimov in Tashkent, and Muhammadjon Khaliqi in Kokand. Sofizoda's "Read Mothers", Tavallo's "From the Language of

Nurses", Rauf Muzaffarzoda's "Wishes from the New Year", Sora Muzaffaria's "Blame on Us", Salima Yakubova and Mahfuza Maksudova's "Teacher's Problem". On the basis of various sources and archival documents, general conclusions are given.

Keywords: *jadid, enlighteners, woman, wife, girls, school, education, upbringing, family, child, source, archival documents, analysis, conclusion, recommendation.*

Кириш (Introduction)

Янги Ўзбекистонни барпо қилишда ёшлар замонавий билим билан бирга, аждодларимизнинг маданий меросини ўрганишлари лозим. Айниқса, неча йиллардан бери бизгача етиб келган ёзма меросимиздаги оила билан боғлиқ бўлган қимматли маълумотлар, аждодларимизнинг ҳаётини тажрибалари асосида ёзилган. Уларни ўрганиш ва ҳаётга татбиқ қилиш шахснинг маънавий баркамоллигини таъминлашда зарур аҳамият касб этади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “бизнинг мамлакатимиздагидек бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ. Бу меросни чуқур ўрганишимиз, халқимизга, дунёга етказа билишимиз керак” [1].

XIX аср ҳақида гап кетганда, аёллар, хотин-қизларни ўқитиш масаласи тарихий манбаларда кам ёритилган масалалардан бири сифатида намоён бўлади. Шу боис, ҳозирда бу масалада фикр юритилган тадқиқотчилар ва сиёсатшунослар турлича ёндашувларни қиёзга туширишади. Бирок, аёлларнинг жамиятдаги ўрни бевосита Туркистонда ислом дини билан боғлиқ ҳолда тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқдир. Ислому ҳуқуқшунослигида – фикрда эътиқод ва ибодат масалаларидан ташқари шахсий, ижтимоий, жумладан оила масалаларида ҳам ҳукмлар чиқарилган. Фикрнинг китобларда оила масаласи, яъни эр, аёл, фарзанднинг ҳақлари ва бурчлари ҳам, ёритилган бўлиб, булар деярли ҳар бир йирик фикрнинг асарининг таркибида мавжуд. Лекин, аниқ оила, хусусан аёллар масаласига бағишланган алоҳида асар яратилиши кўп учрамайдиган ҳодисалардан. Бирок, бундай асарлар ёзилган. Шу боис, ҳам аёллар мавқеи масаласида жадид маърифатпарварлари ҳам жамиятда ва оилада аёлларнинг ўқимишли бўлиши учун асос сифатида бундай асарлардан фойдаланганлар. Мисол учун, араб тилида ёзилган “Туруқун нисо” (“Аёлларнинг ўзини тутиш қоидалар”) [15], форс тилида ижод қилган Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Ахлоқий Мухсиний” (“Мухсиннинг ахлоқи”) [20], “Дур ал-ажойиб” [4] ҳамда туркий тилда ёзилган Ризоуддин ибн Фахруддиннинг “Тарбияли хотун” [10] каби асарларида аёлларнинг ўқимишли бўлиши лозимлиги ҳақида кўпгина маълумотлар берилган. Шу боис, жадид маърифатпарварлари бу борада ўз мақолаларида, асарларида ёзишган ҳамда қизлар мактабини очишга ҳаракат қилишган.

Асосий қисм (Main part)

Тарихий манбалардан маълумки, XX аср бошларида хотин-қизларнинг ўқимишли, илмли, маданиятли, ўз жамияти учун зарур ва фойдали инсонлар бўлиб етишишлари каби масалалар жадид маърифатпарварларининг қарашларида энг муҳим масалалардан бири бўлган. Бу мавзуда кўплаб мақолалар, шеърлар, бадиий асарлар нашр этиб борилган. Жумладан, Сўфизоданинг “Ўқунглар оналар” [11], Таваллонинг “Ҳамширалардин тилиндин” [12] шеърларида Туркистон аёлларининг “мутеъ жориялар”га айланиб қолганлиги, уларнинг маърифатли бўлишига қаршилик кўрсатаётган “чаласаводлар”га қарши чиқилади ва уларнинг ҳулосаси маърифатни кенг жорий этиш зарурлиги билан яқун топади. Истеъдодли шоир, драматург, педагог, журналист, ўзбек маданияти ва адабиётининг асосчилари вакили Абдулла Авлоний хотин-қизларнинг илм олишига, касб-

хунар ўрганишига тарғиб қилиб ёзган шеърлари билан бир қаторда, бу масалада танқидий қарашларини келтириш жоиз: “Тарбияни кимлар қилур? Қайда қилинур?” – деган савол келадур. Бу саволга, “биринчи уй тарбияси. Бу она вазифасидур. Иккинчиси – мактаб ва мадраса тарбияси. Бу ота, муаллим, мударрис ва ҳукумат вазифасидур”, деб жавоб берсак, бир киши деюрки, “қайси оналарни айтурсиз, билимсиз боши паҳмоқ, қўли тўқмоқ оналарми? Ўзларида йўқ тарбияни қайдан олиб берурлар” дер [2, 37]. Чунки, дейди у, “оналаримиз билим ва тарбия ўрнига эрлари ила урушиб-талашуб қизлариға мол қилмакни яхши кўрурлар” [6]. “Биз бечораларни шу холларга (жаҳолат демоқчи) қолғонимизга биринчи сабаб илмсизлигимиз, дунёдин хабарсизлигимиздур. Эй оталар ушбу нуридин баҳравор қилурга ҳаракат қилингиз ... Маъсума қизларингизни дунёда бахтли ва саодат ила яшатурға ошиқингиз” [14], дейди. Қизларга турли зийнатлар эмас, аксинча илм, хунар лозимлигини уқтуради, у: “Қизларимизға маржон бўюн тумор ва қўлтуктумор каби зийнат асбобларини ҳеч бир лозими йўқ. Тўғриси авом қизларингизни мундай зийнат асбоблар ила зийнатламангиз. Жуда ақчангиз ташлабилмай тургон бўлсангиз махаллангиздан бирор қизлар мактаби очиб дурустроқ бир муаллима келтирунгиз. Энди бизни ўқутурға ва киши қаториға киритурға ғайрат қилингиз. Ғайрат!!!”. Мақолада ўғил болаларга нисбатан қиз болаларга илм, хунар кўпроқ зарурдир, деган фикр илгари сурилади, чунки улар миллат тарбиячиларидир.

Рауф Музаффарзода ўзининг “Янги йилдан эски тилаклар” номли мақоласида миллий матбуот қандай бўлиши ва қайси йўналишда ривожланиши ҳақида фикр билдирар экан, “эрларимиз ҳам, хотин-қизларимиз ҳам маишат, тарбия ва дунё ила таништурсун ва онларнинг фикрлари очуб аҳволи оламдин хабар берсун” [8], деб давр учун энг зарур бўлган муаммоларни ёзишга даъват этади.Энг қувонарли жихати шундаки, ушбу мурожаатга жавобан аёл муаллифларнинг Туркистон хотин-қизлари ҳаёти, кундалик турмуши билан боғлиқ бўлган воқеаларни кенгроқ ёритган мақоалалари вужудга келди. Шу ўринда Сора Музаффариянинг “Айб ўзимизда” номли мақоласи диққатга сазовор. Унда Туркистон хотин-қизларининг ҳақ-ҳуқуқлари масаласи ҳақида фикр юритилади: “Бизда истеъдод ҳам бор, қобилият ҳам бор. Онг ва фикр ҳам бор. Бир уй ичигина эмас, баъзи эрлар ҳам ўрнига келтира олмайдиган, мамлакатлар идора қиладурғон қувват ҳам бор” [9]. Муаллиф чор девор асирасига айланган, муте, кундош азобдан эзилган Туркистон аёлларини бирлашишга, эскича ҳаёт тарзини бузиб, янгича ҳаёт кечиришга чақиради. “Аммо хотин-қизларимиз кўп қўзғолмайдурлар, қўзғолсалар ҳам матлуб даражада эмас. Эй ислом хотунлари! Ўн уч асрлик тажриба бизга бундай яшашнинг натижаси нима ва қандай бўлишини эмди кўрсатди. Эрлардан ҳам баъзи виждон соҳиблари чиқуб (тараққийпарвар зиёлилар назарда тутилмоқда) бизга танбия қилдилар. Лекин эрлар тарафидан иснод этилгон, ёқимли товушларнинг жуда ози бизнинг қулоғимизга кирди” [9]. Сора Музаффария Европа аёлларидек эркаклар билан тенг ҳуқуқлилик асосида ҳаёт кечиришни, жамиятнинг ҳар бир жабҳасида фаолият кўрсатишни орзу қилади: “Эй турк хотуни! Халқимиз бизга саломат ва ақл ва фитри бўлган истеъдод ва қобилият бергон-ку! Они дунёга чиқоришдан маън қилмоққа кимнинг ҳаққи бор!”.

Салима Ёкубова ва Маҳфуза Мақсудоваларнинг “Муаллималик масаласи” деб номланган мақоласида туркистонлик аёллар учун Европа усулидаги мактаблар очилиши, уларда муаллимлик шаҳодатномаси бўлган, алоҳида курслардан ўтган муаллималар дарс беришлари, уларга маълум миқдорда ойликлар белгиланиши кераклиги ҳақида мулоҳазалар баён қилинади [5]. Диққатга молик томони шундаки, муаллифлар Туркистонда ҳам худди

Европада бўлганидек, хотин-қизлардан муаллима тайёрлайдиган олий ўқув юртлари очилиши масаласини кўядилар. Умуман аёлларнинг илмсизлиги муаммоси тараққипарварларни доимо ташвишлантирган. Улар ҳатто бошқа мусулмон давлатларида бу ҳолатнинг мавжудлигини ёритишга ҳаракат қилганлар. Жумладан, бир мақолада, Миср худудида “5 миллион 265 минг 250 нафар хотун борлиги билинди. Буларнинг ёлғуз 20 минг нафари, яъни юз хотунга бир нафари ўқиб ва ёзмок билур экан. Аларнингда кўпи европали ёки насоро араб хотунларидур” [17]. Муаллиф “ўқимок намоздек эр ва аёлга шаръан фарз” эканлигини яна бир карра эслатади. Бундай мазмундаги мақола Заҳриддин Фатҳиддинзода қаламига мансуб бўлиб, унда хотин-қизларнинг илм ўрганиши ва тарбияси хусусида сўз боради [16].

Исҳоқхон Ибрат ўзининг “Тарихи маданият” асарида ҳам қизлар ўқитиш борасида қуйидагиларни ёзган: “Аммоки, қизлар мактабиға келсак, бу қийинроқ кўринадур. Халқни ваҳшиёт ва ота-оналар қизларини эҳтиёт қилиши, одамға, бир ерга юбормаслиги, халқни илм қудратини билмагани, хусус, хотунларда таас(с)уфга ғарқ бўлуб, булар бу таас(с)уфни йўқотишга эл(л)ик йиллар керак бўлиши кўрунадур. Мунга ҳам йўллар тофса бўлурки, отунбибиларни эрлари тарғиб қилсалар, муаллималарда бир-икки ойлар ёзув ва ҳисобларни билиб олуб, андин сўнг ўзларини маҳалласига отунбибилардан муаллима қилиб, онча (анча) мунча ойлик бериб турсалар. Булар вақти-вақти ила катта муаллима тефаси(тепа)дан қараб турса, беш-ўн йиллар ичинда ҳар қишлоқда беш-ўн муаллима тайёр бўлишини умид қилса бўлур. Аммоки, ҳозирдан дарҳол муаллимаға бор деганда, хотунлар кўб бўлмаган сўзларни айтурлар. Мунга бир мисол лозим бўлди. Чунончи, бизни қариндошлардан хотунлар, бизга меҳмон бўлган эканлар. Алар ичинда ёш қизчалар муаллимада ўқур эканлар. Китобини кўтариб келди: “кел кел, ача қизим, мулла бўласан. Эмди мактабдан қолма. Ҳар кунда боргил” дедим. Анда онаси манга савол қилиб дедики, “ Фоча (Почча), ман қизимни мактабда ўқутмай деб турубман” деди. Ман нимага десам. Айтадурки, “китобни бисмиллоси йўқ” дейдур. Анга ман айтдимки, “китобингизни олуб кел” дедим. Очуб тошбақани чаён бирла ўртоқ бўлганини кўрсатуб айдим. Зеҳн кўюб турунг деб, “бисмиллаҳи роҳманир роҳим. Тошбақа чаёнга айди”, десам хотунлар кулуб юбордилар. “Нимага куласизлар?”, десам. “Бўлмас экан”, дедилар. “Нимага бўлмайдур?”, десам. “Тошбақа бирлан чаёнға “бисмиллах(роҳманир роҳиим)” деб бўлмас экан” дедилар. Сўнгра ман буларға лексия (маъруза) қилмок бўлдим. Мен дедим: “Эй қариндошлар! Аввали вақтларда илм кам бўлғонни Арабистонда диндан бўлак илм ўқулмаган. Бинобарин, улар Қуръон ўқитиш мажбур бўлғони Қуръонға “бисмиллоҳ” қўйиш расм бўлган. Оят бўлса “бисмиллоҳ” қўйиладур. Ҳар сўзга қўйуб бўлмайдур. Бул китоб чиқарганлар, болаларни ақлига келадурган нимарсалардан ҳикоя қилган. Бинобарин, “бисмиллоҳ”ни айтмаган, балки ҳурмат қилганлар. Бу китобларда сўзлар ёзиш ўрганадурган китоб учун болани ақлига мувофиқ сўзлар илан китоб қилган, деб яна мактабга борадурган қилган эдим. Мана, хотунлардаги таас(с)уф! Бу хил кўб-кўб таас(с)уфлари бор. Ман озроқ айтдим, чўзмадим. Жуда куладурган таас(с)уфлар кўб учун қизлар мактаби қийинроқ, дедим. Бу ҳам осон бўлур, иншоллоҳ. Ҳам(м)аси ҳаракат ҳукуматдан имдод илан бўладур. Энг яхшиси, муаллимлар хотунлариға буюрушдурки, эри хотуни ўқитадурган бўлуб, хотини қизларни ўқитадур. Мундин осон йўл қишлоқда кўринмайдур. Чунончи, отунбибилардан ҳуркмайдур. Бемалол муомала бўлуб келган ўз йўлларидадур” [7, 137].

Жадидлар оила ва жамиятда ўқимишли аёлнинг ўрни ҳамда мавқеи ўзгача эканлигини тушунтиришга ҳаракат қилганлар. Бу ҳақда манбалардан қуйидагиларни билиш

мумкин: “... хотунларни ўқитмоқ ва аларнинг ақлларига жило бермоқ ва эрлари бирла яхши муаммолар қилмоқ ва болаларини тарбият қилмоқ ва зиндакорчиликни яхши билмаклари хусусида таълим албатта зарурдир” [3].

Натижалар ва муҳокамалар (Results and Discussions)

Умуман жадидлар хотин-қизларнинг таълим олиши масалалари хар томонлама тарғиб этдилар. Бу йўлда уларга нисбатан қилинган тўсқинликлар ҳам жадидларни тўхтада олмадилар.

Абдуқодир Шакурый Самарқанддаги мактабида ўғил ва қиз болаларни бирга ўқитила бошлайди. Қизларга унинг хотини дарс беришга кўмаклашган [18]. Абдуқодир Шакурыйнинг бундай иши маҳаллий бойлар ва руҳонийлар норози бўлишган. Шундай бўлсада, бундай мактаблар Туркистоннинг бошқа шаҳарларида ҳам очила бошлаган. Тошкентда Эшонхўжа Хонхўжаев янги усул мактабида 3 нафар қиз, Собирхон Раҳимовнинг мактабида 15 нафар қиз болалар ўқиганлар [19]. Кўкон шаҳрининг Ғалчасой маҳалласида Муҳаммаджон Ҳолиқий 1913 йилда дастлаб “усули жадид”, кейин эса қизлар мактабини ҳам ташкил қилган. Унинг синглиси Солияхон Абдуҳолиқ қизи ўқувчиларга сабоқ берган [13, 46].

Хулоса (Conclusion)

XIX асар охири – XX аср бошларида аёлларни оила, жамиятдаги ўрнини топиши учун таълим олишлари муҳим эканлигини жадид маърифатпарварлари тушуниб етганлар. Бунга асос сифатида айнан аёллар билан боғлиқ бўлган манбалар, шариат ҳукмлари асосида ёзилган асарларни кўрсатиб ўтишган. Шу билан бирга, Европа маданиятидаги аёлларни мавқеини ҳам мисол тариқасида кўрсатиб ўтишган. Туркистон жадид маърифатпарварларидан Исҳоқхон Ибрат, Абдулла Авлоний, Рауф Музаффарзода, аёллардан Сория Музаффария, Салима Ёкубова, Махфуза Мақсудоваларнинг асарларида, мақолаларида келтириб ўтилган. Шунингдек, бу фикрларни исботи сифатида Самарқанд шаҳрида Абдуқодир Шакурый, Тошкент шаҳрида Эшонхўжа Хонхўжаев, Собирхон Раҳимов, Кўкон шаҳрида Муҳаммаджон Ҳолиқийлар мактабларида қизлар ҳам ўқитила бошлаган.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, бугунги тезкор ўзгараётган даврда, жаннатмакон Ўзбекистонда ҳам изчил ислохотлар билан бирга учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилмоқда. Демакки, бугун бу диёрда яшаётган хар бир оила бекаси яъни бўлажак тарбия эгаси оналар учун илм ўрганиш-янгича дунёқараш ўта долзарб. Орамизда кўпчилик ёшларимизнинг хулқи, ажримларининг кўпайиб кетганлиги, эр ва хотин ўртасидаги муносабатларнинг совуқлиги, ўзаро келишмовчиликлар, қўни-қўшничилик маданиятини билмаслик, бизни ранжитаётган бўлса, бунга улар айбдор эмас. Бу уларнинг ҳаётга тайёр эмаслиги- ўргатилмаганидан. Бугун бу хатоларни тўғрилаш учун илмий-ижтимоий институтларда илмий манбаларга таянган ҳолда, амалий тарғиботлар асосида янги фаолият олиб бориш даври демакдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: мамлакатимиздаги бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 21 декабрь сони.
2. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ // танланган асарлар. 37-бет.

3. Дур ал-ажойиб. ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, қўлёзма № 2674.
4. Исҳоқхон Ибрат. Тарихи маданият // Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институти (бундан кейин – ЎзР ФА ШИ) қўлёзмалар фонди. инв. № 10117. Тўрақўрғон, 1925. 137 варак.
5. Ризоуддин ибн Фахруддин. Тарбияли хотун. ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, тошбосма № 6548.
6. Сўфизода. Ўқунлар оналар // Садои Туркистон. 1914 йил 17 май
7. Тожибоев Р. Маърифат фидойиси / Соғлом авлод учун, 1999й ил. № 4-5, Б. 46.
8. Тошкандлик бир муаллима. На учун ибрат олмаймиз // Садои Туркистон. 1914 йил 20 май.
9. Турукун-ниса. ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, қўлёзма № 3075/II.
10. Хотунларда илм маориф // Ойина (1914-1915). Тошкент., 2001. 72-бет.
11. ЎзР МА, И-1, 31-рўйхат, 943-иш, 23-варак.
12. ЎзР МА, И-47, 1-рўйхат, 1148-иш, 148-варак.